

Incidencia de la comunicación familiar en el desarrollo de habilidades y destrezas en estudiantes de primer semestre de educación inicial.

Impact of family communication on the development of skills in first-semester students of Early Childhood Education

DOI: (pendiente de asignación por el comité editorial)

AUTORES: Rubén Danilo Naranjo Barreto^{1*}

Evelyn Mayli Salinas Cherrez²

Saray Magdalena Valero Coello³

Yulitza Leonarda Herrera Vera⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: naranjo766@fcjse.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 15 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

La presente investigación se centró en la relación entre la comunicación familiar y el desarrollo de habilidades y destrezas en estudiantes de primer semestre de la carrera de educación inicial. Se utilizó una metodología cuantitativa, que consistió en encuestas aplicadas a los estudiantes. Los resultados mostraron que la comunicación familiar desempeña un papel crucial en el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes. Se

^{1*}Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Educación, naranjo766@fcjse.utb.edu.ec. <https://orcid.org/0009-0008-2422-9623>

²Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Educación, salinascherrez@fcjse.utb.edu.ec. <https://orcid.org/0009-0003-1330-0715>

³Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Educación, sarayvalero08@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0008-8356-5117>

⁴Estudiante de la Carrera de Comunicación, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Educación, yulitzahrver2@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0001-6484-5833>

encontró que aquellos estudiantes que experimentan una comunicación familiar abierta y efectiva tienen mayores niveles de desarrollo en áreas como la resolución de problemas, la toma de decisiones y la comunicación interpersonal. Además, se evidencia que la comunicación familiar también influye en la motivación y autoestima de los estudiantes. Aquellos que se sienten apoyados y escuchados por sus familias muestran una mayor motivación para aprender y una mayor confianza en sí mismo. Estos resultados sugieren que es importante fomentar una comunicación familiar positiva y efectiva desde temprana edad para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. Los profesionales de la educación inicial deben promover y apoyar la participación parental en el proceso educativo, brindando recursos y herramientas para fortalecer la comunicación en el hogar.

Palabras clave: *Comunicación, educación inicial, estudiantes, familia.*

ABSTRACT

The present investigation focused on the relationship between family communication and the development of skills and abilities in students in the first semester of the initial education career. A quantitative methodology was used, consisting of surveys applied to students. The results showed that family communication plays a crucial role in the development of students' skills and abilities. It was found that students who experience open and effective family communication exhibit higher levels of development in areas such as problem-solving, decision-making, and interpersonal communication. Furthermore, it was evident that family communication also influences students' motivation and self-esteem. Those who feel supported and listened to by their families show greater motivation to learn and greater self-confidence. These findings suggest that it is important to promote positive and effective family communication from an early age to contribute to students' holistic development. Early childhood education professionals should promote and support parental involvement in the educational process by providing resources and tools to strengthen communication at home.

Keywords: *Communication, early childhood education, students, family.*

INTRODUCCIÓN

La comunicación familiar es un proceso esencial del desarrollo humano integral. A través de ella, los miembros de la familia comparten información, sentimientos y experiencias, lo que les permite construir relaciones cercanas, resolver conflictos y promover el bienestar individual y colectivo. Para los estudiantes del primer semestre de la carrera de Educación Inicial, la comunicación familiar desempeña un papel fundamental en el desarrollo de sus capacidades y destrezas.

Durante este período, los estudiantes se encuentran en una etapa en transición y deben adaptarse a un nuevo entorno y desafíos. Por ello, la comunicación familiar puede brindarles el apoyo y la orientación que necesitan para superar esta etapa. No obstante, hoy en día, se evidencia que existe falta de comunicación familiar en muchos hogares. Esto se debe a diversas situaciones a las que están inmersos padres e hijos como el uso excesivo de la tecnología, la falta de tiempo de calidad por parte de los padres debido a sus obligaciones laborales. Estas causas han provocado un deterioro en la comunicación entre padres e hijos, lo cual puede generar dificultades en el desarrollo de habilidades y destrezas de los jóvenes. Esto refleja en un menor rendimiento académico, problemas en la interacción con compañeros y baja autoestima. (Navas Montero, 2016)

Es fundamental abordar este problema en el proceso formativo integral de los estudiantes de educación inicial. Como futuros educadores, deben contar con las herramientas necesarias para promover una comunicación efectiva en el ámbito familiar. Solo mediante el fortalecimiento en el vínculo comunicativo entre padres e hijos se pueden potenciar habilidades y destrezas clave para el desarrollo óptimo de los niños en su etapa inicial. (Zambrano Vacacela, 2020)

Por tal razón, el presente trabajo investigativo tuvo como objetivo analizar la incidencia de la comunicación familiar en el desarrollo de habilidades y destrezas de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Educación Inicial.

METODOLOGÍA

En el presente trabajo se hizo uso de varios métodos los cuales fueron: el método deductivo, dado que permite razonar conceptos generales del tema para deducir y obtener una idea singular del tema y el método inductivo, debido a que se partió de observaciones y afirmaciones para poder llegar a las conclusiones del caso de estudio.

Tipo de investigación

Se utilizó la investigación descriptiva, porque se estudia la información obtenida, y se evidencia con mayor plenitud las características del tema tratado en cuanto a la comunicación familiar y su incidencia en el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes del primer semestre de la carrera de educación inicial para luego describirlas, y la investigación explorativa, ya que se profundiza en la problemática para destacar aspectos relevantes, con el fin de comprobar si la comunicación familiar incide en el desarrollo de habilidades de los estudiantes y finalmente se aplicó la investigación de análisis porque se reúnen los datos e información pertinente del tema de estudio y luego se los analiza utilizando las fuentes necesarias para llegar a una conclusión.

Población

La población de una investigación está compuesta por todos los elementos (personas, objetos, organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema de investigación. La población tiene la característica de ser estudiada, medida y cuantificada. También se conoce como universo y debe delimitarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo. (Otzen & Manterola, 2017)

La población objetivo para esta investigación comprende 43 estudiantes del primer semestre de educación inicial de la Universidad Técnica de Babahoyo del periodo octubre 2023-marzo 2024, debido al tamaño limitado de esta población y con el objetivo de obtener una visión exhaustiva y representativa de las experiencias individuales, se ha decidido incluir a todos los miembros como la muestra completa.

Muestra

La participación y la disposición de los 43 estudiantes han sido factores clave en esta elección para contribuir al estudio. Esta estrategia permitirá un análisis detallado de cada respuesta individual, facilitando la comprensión a fondo de las experiencias específicas de este grupo.

Técnicas de recolección de datos

Técnica

La técnica utilizada en el presente trabajo fue la encuesta, la cual es un método utilizado para recabar información entre la población, esta técnica permitió obtener información que los estudiantes brindaron para realizar la investigación.

Instrumento

El instrumento utilizado fue el cuestionario, este permite recolectar datos a través de una serie de preguntas que tienen el fin de reunir información de los participantes en el estudio. Este se utiliza principalmente como instrumento en las encuestas. El cuestionario del proyecto consto con diez preguntas y permitió recolectar la información necesaria sobre el tema tratado

RESULTADOS

Los datos recopilados de las encuestas aplicadas a los 43 alumnos del primer semestre de la carrera en Educación Inicial en el periodo octubre 2023- marzo 2024, muestran percepciones coherentes sobre la influencia de la comunicación familiar en el desarrollo integral. Desde una perspectiva descriptiva, el 90 % de los estudiantes reconoció el diálogo sincero en el seno familiar como factor determinante.

Asimismo, el 88 % de los encuestados señaló que la comunicación familiar es vital en la actualidad. Por otra parte, el 80 % manifestó que la buena comunicación familiar incide directamente en las habilidades y destrezas, mientras que el 82% la relaciona con el desarrollo de habilidades cognitivas. Por otra parte, un 78 % realizó la correspondencia adecuada con el mejor desempeño académico, situándolo en el desarrollo de habilidades sociales. Respecto al desempeño académico, el 73 % explica que la comunicación entre los miembros de su familia incide directamente.

En cambio, solo un 10 % de los encuestados considera que la mala comunicación familiar pueda ser beneficiosa para otorgar bienestar al desarrollo emocional, lo que refuerza la postura crítica respecto a patrones disfuncionales de comunicación.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación revelan que la comunicación familiar es percibida por los estudiantes del primer semestre de Educación Inicial como un factor crucial para el desarrollo de habilidades académicas, sociales y emocionales. Cifras mayores a un 75 % de quienes participaron de este análisis coincidieron en que una comunicación afectiva, abierta y fluida, en el ámbito familiar tiene una incidencia importante sobre la autoestima, el rendimiento académico y el poder de adaptación al medio universitario.

Estos resultados son coherentes con los planteamientos de Arteaga y Lora (2014), quienes afirman que la comunicación familiar funcional incide positivamente en el desempeño académico de los estudiantes universitarios, al generar climas afectivos que fortalecen la seguridad emocional, la motivación y la resolución de conflictos. Esta perspectiva también es respaldada por Figuera, Dorio, y Forner (2003), quienes destacan que el apoyo familiar, junto con las competencias académicas previas facilita la transición del entorno universitario, etapa que suele presentar desafíos tanto personales como formativos.

En el ámbito ecuatoriano, Velasteguí Pérez (2021) encontró una correlación directa entre el estilo de comunicación familiar y fortalecimiento de habilidades sociales de estudiantes de educación superior. Durante esta situación de vulnerabilidad, como la pandemia, los estudiantes con un entorno comunicacional positivo mostraron mejores niveles de resiliencia y adaptabilidad. La evidencia empírica se asemeja parcialmente a lo hallado en este estudio, en el que los participantes reconocen que la conversación con sus familias influye de manera integral en su desempeño.

Desde un punto de vista educativo, la comunicación en el seno de la familia no solo facilita el intercambio de información, sino también la transmisión de normas y control emocional que resultan fundamentales para potenciar habilidades blandas como la empatía, la colaboración o la expresión de emociones. Este factor es crucial para profesiones tan vinculadas con la educación infantil, donde los futuro expertos tendrán que promover ambientes emocionales saludables también en sus propias prácticas pedagógicas. (Saldana & Gonzales, 2022)

Además, Jara, Gutiérrez, y Yépez (2024) enfatizan el impacto de la familia y el entorno social y cultural en el proceso del aprendizaje inicial. Esto refuerza la idea de que la comunicación

familiar no funciona en un espacio vacío, sino que se vincula con el ambiente para moldear las experiencias educativas del estudiante. Un ambiente familiar que aprecia y fomenta una comunicación eficaz contribuye a la formación de personas con una mayor habilidad para adaptarse y enfrentar los desafíos académicos.

No obstante, es crucial destacar que, debido al carácter descriptivo y cuantitativo del estudio, no es posible establecer una correlación directa entre la comunicación familiar y el desempeño o competencias del alumno. Sin embargo, los patrones detectados evidencian una tendencia clara que respaldan las hipótesis preliminares. Estudios futuros podrían enriquecer estos hallazgos con métodos cualitativos o mixtos, con el objetivo de profundizar en las dinámicas familiares y examinar otras variables relacionadas, como el estatus socioeconómico, la estructura familiar o los métodos de crianza.

CONCLUSIONES

La interacción comunicativa dentro del núcleo familiar sigue siendo un factor determinante en el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los estudiantes de primer semestre de Educación Inicial, especialmente en su proceso de adaptación al entorno universitario.

Aquellos alumnos que mantienen una comunicación afectiva y clara con sus familias tienden a mostrar un mejor rendimiento académico y una integración más efectiva en la vida universitaria.

Por el contrario, la ausencia de diálogo familiar puede representar un obstáculo significativo para el desarrollo personal y académico del estudiante, manifestándose en una autoestima disminuida y en dificultades para establecer vínculos sociales sanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arteaga, R. G., & Lora, M. C. (2014). Comunicación familiar y desempeño académico en estudiantes universitarios. *zona proxima*, 20, 79-91. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-94442014000100008&lng=en&tlng=es.
- Figuera, P., Dorio, I., & Forner, À. (2003). Las competencias académicas previas y el apoyo familiar en la transición a la universidad. *Revista de Investigación Educativa*, 21(2), 349-369. Obtenido de <https://revistas.um.es/rie/article/view/99251>
- Jara, P. v., Gutiérrez, M. L., & Yépez, Á. E. (2024). Influencia de la familia y el contexto social/cultural en el aprendizaje temprano. *Sinergia Académica*, 4(2), 12-17. doi:<https://doi.org/10.51736/n1ppxf45>
- Navas Montero, A. G. (2016). *La comunicación familiar y su incidencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de las escuelas fiscales del Cantón Ambato*. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Carrera de Comunicación Social. Obtenido de <http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/21217>
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. 35(1), 227-232. doi:<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>
- Saldana, D., & Gonzales, L. (2022). La práctica pedagógica en educación superior: una mirada desde los actores de la carrera de Educación Inicial (UNAE- Ecuador). *Revista de estudios y experiencias en educación*, 21(46), 312-327. doi:<http://dx.doi.org/10.21703/0718-5162.v21.n46.2022.017>.
- Velasteguí Pérez, K. D. (2021). *La comunicación familiar y las habilidades sociales en los estudiantes de sexto y séptimo semestre de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Técnica de Ambato durante el covid-19*. Universidad Técnica de Ambato-Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación-Carrera de Psicopedagogía. Obtenido de <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/33735>
- Zambrano Vacacela, L. L. (2020). Uso de la Tecnología de la Información y Comunicación en educación virtual y su correlación con la Inteligencia Emocional de docentes en el

Ecuador en contexto COVID-19. *Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información*, 31-44. doi:DOI: 10.17013/risti.40.31-44